

ADABIYOT O‘QITISHDA INTERAKTIV USULLAR

(Adabiyotshunos Boqijon To‘xliyev faoliyati misolida)

Ahmedova O‘g‘iloy Muhiddinovna.

Qo‘qon davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

akhmedovaogiloy@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Adabiyotshunos, filologiya fanlari doktori, professor Boqijon To‘xliyevning adabiyotshunoslik, hususan, adabiyot o‘qitish metodikasidagi ilmiy izlanishlari, interaktiv usullari, tajribalarda sinalgan ilmiy-adabiy qarashlari, pedagogik fikrlarini yoritishga e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Adabiyot, metodika, fan, zamonaviy, ijodiy, tarbiyaviy, o‘quvchi, uslub, ifodali o‘qish.

Filologiya fanlari doktori, professor Boqijon To‘xliyev (1954y, Tojikiston) ning adabiyotshunos, manbashunos, matnshunos, pedagog olim ekanligini e’tirof etishimiz joiz. Olim nafaqat adabiyotshunos, balki adabiyot ta’limini yanada rivojlantirish va zamonaviy metodlarni joriy etish borasida katta hissaga ega bo‘lgan taniqli pedagog hamdir. Uning ilmiy-tadqiqot ishlari va metodik tavsiyalari maktab va oliy ta’lim dargohlarida adabiyot fanini o‘qitish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Boqijon To‘xliyev o‘quvchi va o‘qituvchilar uchun badiiy asarlarni chuqur tahlil qilish va ularni to‘g‘ri anglash bo‘yicha ko‘plab ilmiy asarlar yaratgan. U o‘z asarlarida milliy adabiyotning ahamiyati va uning ta’lim jarayonidagi roli haqida chuqur fikr yuritadi. Ayniqsa, o‘zbek adabiyoti namunalarining o‘quvchilarga yetkazilishi va ularning mazmunini tushunishga yordam beradigan yangi o‘qitish metodlarini ishlab chiqishda katta hissa qo‘shgan. Olim “Adabiyot o‘qitish metodikasi” kitobida shunday deydi: “Adabiyot o‘qitish metodikasi fani o‘z nomiga munosib ravishda o‘quvchilarga badiiy adabiyot bilan yaqinlashish, oshno bo‘lish va

ularni tahlil qilish yo‘llarini ko‘rsatishga yo‘naltirgan. Ayni shu fan adabiyot darslarini tashkil qilish, bu darslarda qo‘llanadigan metod va usullar, o‘quvchilarning og‘zaki hamda yozma nutqlarini shakllantirish va rivojlantirish haqida tasavvur uyg‘otadi. Mana shular zamirida esa o‘quvchilarga jamoaviy, guruh-guruh yoki individual yondashishning yo‘l-yo‘riqlarini beradi.

Hitoy maqollarining birida shunday deyiladi: “Insonning qo‘liga bir dona baliq ber – u bir kun to‘q bo‘ladi, unga baliq tutishni o‘rgat – u butun umri davomida to‘q yuradi”. Demak, bir ish qilish uchun shu ishni qanday qilib yaxshiroq va natijaliroq tarzda amalga oshirish mumkin degan savolga javob izlash maqsadga muvofiq bo‘ladi”. [1]

Olimning dars tizimlari adabiyot faniga qiziquvchi o‘quvchilarni shakllantirishga yo‘naltirilgan. U o‘z metodikasida badiiy asarlarning mazmunini o‘quvchilarga qiziqarli va chuqur tushuntirish, asarlar asosida tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish uchun samarali texnikalar ishlab chiqqan. O‘quvchilarning tahlil qobiliyatlarini rivojlantirish uchun u mashhur asarlar misolida ma‘lum bir mavzularni chuqur o‘rganishni taklif qiladi. Masalan, Alisher Navoiy va Abdulla Qodiriy ijodiga bag‘ishlangan darslarda ularning ijodiy merosini tahlil qilish orqali o‘quvchilarni milliy madaniyatga bo‘lgan hurmatni kuchaytiradi.

Shuningdek, ko‘pchilik o‘qituvchilar kam e‘tibor beradigan jihat: ifodali o‘qishni “san‘at” deb ataydi olim. “Ifodali o‘qish” kitobida olim Ifodali o‘qishning kishidagi nutqiy ko‘nikma va malakalar bilan bog‘liq holda rivojlanib borishini, hech kim tug‘ma notiq bo‘lib tug‘ilmasligini, ayrim talablarni bajarib, ifodali o‘qishga hamma ham o‘rganishi mumkinligini ta‘kidlaydi. Xo‘sh, ifodali o‘qish nima uchun kerak? Olimning fikricha, ifodali o‘qish orqali muallif ko‘zda tutgan maqsad, ruhiyat va kayfiyatni to‘la darajada anglash imkoni paydo bo‘ladi. Uning vositasida asar qahramonlarining ruhiyati, kechinmalari ham to‘laroq namoyon bo‘ladi. Xursand yoki xafa bo‘lgan, shod yoki qayg‘urayotgan odamning o‘ziga xos tuyg‘ularini ifodali o‘qish vositasida nozik darajada ilg‘ash mumkin. Intonatsiya - ayni mana shu tuyg‘ularimizning tovushdagi ifodasidir. [2]

Yuqorida ta’kidlanganidek, Boqijon To‘xliyevning eng katta hissa qo‘shgan yo‘nalishlaridan biri bu o‘quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasidir. U asarlarni o‘rganishda quruq ma’lumot berish bilan cheklanmaslikni, balki o‘quvchilarni ijodiy yondashuvlarga yo‘naltirish kerakligini ta’kidlaydi. Masalan, badiiy asarlar ustida muhokamalar, ijodiy yozuv mashqlari va dramatik sahnalashtirishlar orqali o‘quvchilarni asarlarni chuqurroq anglashga undaydi. Shuningdek, o‘quvchilarda badiiy asarlar orqali hayotiy vaziyatlarga nisbatan estetik hissiyotlar uyg‘otish va asarlardan hayotiy saboqlar olish ko‘nikmalarini rivojlantirish To‘xliyev uslubining markaziy nuqtasidir. U asarlarning tahliliga ko‘proq ijodiy yondashuv kiritish, qahramonlar bilan “muloqot qilish” texnikalarini keng qo‘llab, o‘quvchilarning badiiy asarlarni o‘z shaxsiy tajribalari bilan bog‘lashlariga imkon yaratgan. Boqijon To‘xliyevning ta’lim metodikasi hozirgi zamon ta’lim tizimiga ham katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Uning ishlab chiqqan metodlari adabiyot o‘qitish jarayonida interfaol yondashuvlarning rivojlanishiga asos bo‘ldi. Xususan, “I-OT2019-7 “Umumiy o‘rta maktablar uchun mo‘ljallangan 3D-tizimli interaktiv o‘quv-metodik qo‘llanmalarni yaratish va joriy qilish (5-sinf “Adabiyot” fani uchun)” mavzusidagi ilmiy tadqiqot loyihasi doirasida chop etilgan “5-sinf “Adabiyot” fanidan dars ishlanma namunalari” kitobi ilm-fanga, xossatan, adabiyot ilmiga zamonaviy yondashuvning namunasi bo‘la oladi. “Ushbu darslikda yangi - 3D-tizimini joriy etishga ilk marta amaliy harakat qilingan. Darslik materiallarini 3D shakliga o‘tkazish uchun texnik topshiriqlar ishlab chiqildi, adabiy materiallarning to‘liq audio shakli yozib olindi va dars ishlanmalariga ilova qilindi (bu imkoniyati cheklangan o‘quvchilar uchun yordam beradi). Windows forma, Blinder, Paint, Power Point, Substfnce desinger dasturlari yordamida Photoshop va boshqa tasviriy, audio tahrir dasturlaridan foydalanildi”. [3]

Ushbu darslik yangi tajribalarning ilk qaldirg‘ochi sifatida nashr etildi. Unda keltirilgan metodlar o‘quvchilarni asarlarni o‘lari tahlil qilishi, munozara qilishi va mustaqil fikrlashga o‘rgatishda asosiy ahamiyat kasb etadi. To‘xliyevning interfaol metodlari bugungi kunda ham keng qo‘llanib kelinmoqda va adabiyot o‘qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam bermoqda.

To‘xliyevning ilmiy va pedagogik merosi bugungi kunda adabiyot fani vakillari uchun qimmatli manba bo‘lib qolmoqda. U maktab ta‘limida adabiyot fani o‘quvchilarni ijodiy rivojlantiruvchi vosita ekanini isbotlab berdi. Boqijon To‘xliyev tomonidan ishlab chiqilgan adabiyot o‘qitish uslublari o‘qituvchilar uchun eng yaxshi qo‘llanmalar sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, uning adabiyot fanini texnologik va ilmiy jihatdan tahlil qilish usullari ta‘lim tizimida keng qo‘llanilib kelmoqda. To‘xliyevning adabiyot o‘qitish bo‘yicha yozgan qo‘llanmalari hozirgi zamon pedagoglari tomonidan ham yuqori baholanadi va ularning ilmiy-amaliy ahamiyati davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To‘xliev B. Adabiyot o‘qitish metodikasi. – Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010-y. 5-6-b.
2. To‘xliev B. Ifodali o‘qish. Metodik qo‘llanma. – “Bayoz” nashriyoti Toshkent-2015. 32-b.
3. To‘xliev B. 5-sinf “Adabiyot” fanidan dars ishlanma namunalari. - “Bayoz” nashriyoti Toshkent-2019. 7-8-b.
4. Kambarova S. O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi. - “Mahalla va Oila” nashriyoti Toshkent-2022.